

**FRANCE 24 ХАЛЫҚ АРАЛЫҚ ТЕЛЕКАНАЛЫНЫҢ ТИЛ СИЯСАТЫ:
ӨЗГЕШЕЛИКЛЕРИ, ХӘЗИРГИ ЖАҒЫДАЙЫ ХӘМ
ПЕРЕСПЕКТИВАЛАРЫ**

Тлеуов Қонысбай Жолдасбаевич
ҚМУ, Қарақалпақ филологиясы
хәм журналистика факультети,
журналистика кафедрасы ассистент оқытушысы

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14238703>

France 24 халық аралық телеканалына 2006-жылы тийкар салынған болып ол хәзирде Францияның мәмлекетлик медиа холдинги саналған *France Médias Monde* составына киреди. Хәзирде телеканал халық аралық жаңалықларды француз, англис, араб хәм испан тиллеринде эфирге узатып бармақта. Телеканалды дүньяның 175 мәмлекетинде көриў имканы бар. Телеканалдың көрсетиўлери дүньяның 38 жасалма жолдасы арқалы тарқатылады. Сондай ақ бул телеканал басым көпшилиги француз тилинде сөйлесетуғын Африка мәмлекетлери арасында биринши халықаралық жаңалықлар телеканалы саналады. Бул телеканалдың контентин 450 ге жақын журналистлер хәм дүнья бойлап 150 ден аслам корреспондентлер қатнасында кәлиплестиреди хәм хәр күни эфирге төрт тилде 165 ден аслам жаңалықлар бюллитенлери узатылады. Бүгинги күнде телеканал контентин орта есапта дүньяның 521 миллионан көбирек шаңарақлар тамаша қылмақта. Хәпте даўамында төрт тилде алып барылатуғын халықаралық жаңалықлар трансляциясының аудиториясы 107 миллионан көбирек. Телеканалдың санлы платформалары айына орта есапта 23 миллионан артық тамашагәйди тартып 213 миллионан артық видео контент олар тәрәпинен тамаша қылынады. Телеканал социал тармақларда (*Facebook, Twitter хәм Instagram*) 63 миллионан аслам фоловерлерге ийе [1. 14-бет].

France 24 телеканалының тийкарғы ўазыйпасы бул тек ғана информацияны аудиторияға тарқатыў емес, ал француз мәдениаты хәм қәдириятларын жәхән аренасында кең ен жайдырыў болып есапланады. Телеканалдың (транцияция) тил сиясатының хәзирги жағыдайы хәм перспективаларын түсиниў оның халықаралық аудиторияға тәсириниң нәтийжелилигин бахалаў, француз тилиниң статусын беккемлеў, сондай ақ телеканалдың мәдений дипломатия қуралы сыпатындағы ролин анализлеў ушын айрықша әхмийетке ийе. Бул мақалада France 24 телеканалының транцияция тили стратегиясы анализленеди.

France 24 телеканалы өзинің стратегиялық мақсетинің бир бөлими сыпатында дүнья ұақыяларына француз көз қарасын жеткеріуі үшін көп тили сиясат алып барады. Сонлықтанда хәзирде бул телеканалдың көрсетиуілері төрт тилде әмелге асырылмақта [2.153-бет]. Бул тиллер француз, англис, араб хәм испан тиллери болып есапланады. Бул транция тиллеринің хәр бирине толық тоқталсақ. Француз тили телеэфирдин тийкарғы тили болып ол Франция хукиметинің сыясатына мууапық француз тилинің халықаралық тил сыпатындағы статусын беккемлеуіге хызмет қылады. Ал англис тилинен болса кеңирек халық аралық аудиторияны қамырау, атап айтқанда Африка, жақын Шығыс хәмде басқада регионларда англис тилинде сөйлеуши аудиторияны тартыу, сондай ақ медиа ресурсларды глобалластыруі мақсетинде пайдаланылмақта. Жақын Шығыс хәм Арқа Африкадағы араб тилинде сөйлесіуши халықты қамырау үшін телеканалдың араб тилиндегі көрсетиуілері әхмийетли рол ойнайды. Себеби бул аймақлар Франция менен мәдений хәм сыясый тәрептен тарыйхый тығыз байланысқа ийе[3.76]. Төртинши болып транция тилине айланған испан тили Латын Америкасындағы француз мәденияты хәм сыясый мәплери өсип барып атырған мәмлекетлер аудиториясын қамырап алыуға мөллжеленген болып есапланады.

Жаңалықлар каналының көп тилли транциясы оның түрли мәдений хәм тил топарлары үшін тартымлылығын артырады. France 24 халық аралық жаңалықлар телеканалының бир неше транция тиллеринен пайдаланыуы оған өз аудиториясын кеңейтириуіге, сондай ақ Францияның мәдений хәм сыясый тәсирин сақлап қалыуға имкан береді[4.67-бет]. Бул хәзиргідей глобалласыу шарайытында медиа базарында өз искерлигин англис тилинде жүргизип атырған халық аралық жаңалықлар телеканаллары үстинлик қылып атырғанда оғада әхмийетли саналады.

Бир қанша тиллерде транциясы әмелге асырушы ҒХҚ хәм мәдений дипломатия тарауындағы илимий изленислер тийкарында халық аралық жаңалықлар телеканалы саналған *France 24* тиң тил сыясатының тийкарғы мақсетлерин анықлау мүмкин. Биринши мақсет бул француз тилин глобал тил сыпатында беккемлеу болып есапланады. Себеби француз тилин хәм мәдениятын кең ен жайдыруу бул француз хукумети стратегиясының әхмийетли бөлеги болып есапланады. *France 24* телеканалы француз тилинің статусын басқа дүнья тиллер (*тийкарынан англис хәм испан тиллери*) арасындағы статусын сақлап қалыуда әхмийетли рол ойнайды. Бунан тысқары франция хукимети бул телеканалдан мәдений дипломатияны қоллап қууатлау

мақсетінде пайдаланбақта десек орынлы болады. Себеби бул телеканал Франция үшін «жумсақ күш» (soft power) ролін атқарып мәдениет хәм информациялық каналлар арқалы өз мәплерин илгери сүрмекте. Телеканалдың тил саясаты франкофония тәсирин күшейтирүүге хәм оны Африка хәм Латын Америкасы регионларында кеңейтирүүге жәрдем береді.

Бир қанша тиллерде өз транциясыын әмелге асырүүшы ғалаба хабар қуралларының машқалалары бойынша әмелге асырылған илимий изленислерге көре нәтижелі көп тили транция саясатын әмелге асырүү үшін ири көлемдеги финансылық хәм инсан ресурслары кереклигин атап өтиледі. Соған бола *France 24* телеканалының тийкарғы машқалалары сыпатында төмендегилерди атап өтсек болады. Биринши машқала бул финансылық хәм техникалық ресурслар менен байланыссы. Себеби бир қанша тиллерде өз көрсетиүүлер транциясыын әмелге асырүү бул үлкен көлемдеги инвестицияны талап етеді. Бунда бир қанша тиллерде сыпатлы контенті тәмиінлеу үшін транция тиллерінде искерлік алып барушы маман журналистлер хәм редакторларды тартуу, сондай ақ контенті хәр бир аудиторияның мәдениет хәм саясый өзгешеликлерине масластыруу (бейимлестируу) керек болып есапланады. Көп тилдеги транцияны әмелге асырүүда ушырасатуғын жоқарыда атап өткен финансылық хәм техник ресурслар менен байланыссы машқалаларға глобал ғалаба хабар қураллары менен бәсекелесүүдей машқаланы қосымша қылсақ болады. Себеби халық аралық медиа майданда *France 24* телеканалы BBC, CNN хәм Al Jazeera сыяқлы ири халықаралық жаңалықлар телеканалары менен бәсекелеседі. Бул болса бәсекени сақлап қалыу үшін жоқары сыпатлы жаңалықлар контентін хәм тил саясатына унамлы жандасыу зәрүрлигин келтирип шығарады. *France 24* телеканалы алдындағы және бир машқала бул саясый тәсир машқаласы болып есапланады. Себеби хукимет тәрәпинен қарыжландыруу редакция саясатының еркинлигине шеклеулер қойуы мүмкин. Бундай жағыдай хукимет тәрәпинен қарыжландырылатуғын *France 24* телеканалының контенті хәм тил саясатына тәсир қылуы мүмкин.

Мине бул жоқарыда санап өтилген машқалалар *France 24* телеканалының искерлигинде ушырауы мүмкин болған машқалалар есапланады. Енди бул телеканалдың транция тиллери хәм оған байланыссы саясатының раўажланыу перспективаларына тоқталсақ. Телеканалдың өз көрсетиүүлерин аудиторияға усынууда қолланып атырған тил саясаты тараўында *France 24* телеканалының раўажланыуының бир қанша перспективаларын анықлау

мүмкін. Биринші перспективалық мақсет сыпатында телеканал өзіннің онлайн хәм санлы платформаларын кеңейтирiу болып есапланады. Буған автомат тәриздеги аударма хәм субтитрлеу сыяқлы заманагөй технологиялар санлы платформаларда көп тили контентің имканиятларын кеңейтирiуi мүмкін. Екиншіден, әмелдеги транция тиллерине жаңа тиллерди қосыу бул телеканал қамрауын хәм имканиятларын асырады. Бразилия хәм Африка мәмлекетлерінде португал тилин, Азия регионьнда болса қытай тили сыяқлы транция тиллерин кеңейтирiу жобалары нәзерде тугылған.

Жуумақлап айтқанда халық аралық жаңалықлар саналған *France 24* телеканалының тил сиясаты Францияның мәдений хәм дипломатиялық стратегиясын әмелге асыруға қаратылған. Соның менен бирге бул телеканал максимал болған аудитория санына ерисиу, сондай ақ француз мәдениаты хәмде сиясатының дүнья сахнасындағы статусын бекемлеуге қаратылған тил сиясатын раужландыруды дауам етпекте. Бирақ телеканалдың бир қанша тиллерден пайдаланған халда өз транциясын әмелге асыру жоқары конкуренцияны хәм көп ресурсты талап қылушы өзгешелиги сыяқлы актуал машқалалар сақланып қалмақта. Санластыруу (дигитализация) хәм транция тиллерин кеңейтирiу перспективалары бул телеканал ушын жаңа имканиятлар ашпақта.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. https://static.france24.com/infographies/presse/presskit_en.pdf. 16-бет.
2. R.Kuhn. *The Media in Contemporary France*. McGraw-Hill Education. 2011., 153 бет.
3. Mohammad Ayish and Noha Mellor., “*Reporting in the Mena Region Cyber Engagement and Pan-Arab Social Media*”, 2015 by Rowan & Littlefield., 67-бет.
4. N° 0857 - 01 - Rapport d'information sur la création d'une Télévision française d'information à vocation internationale - Tome I (M. Christian Kert) (assemblee-nationale.fr) 76-бет.